

SHO`RLANGAN TUPROQLARNING KIMYOVIY IFLOSLANISHI VA ULARNING TA`SIRINI KAMAYTIRISH (SEMENT ZAVODI MISOLIDA)

Reymova Feruza Nietbaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti Ekologiya va tuproqshunoslik kafedasi,
tayanich doktoranti

reymovaferuza1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589135>

Annotatsiya: kimyoviy moddalar, ifloslangan tuproqlar, tuproq xossalarning buzilishi, agrokimyoviy taxlil natijalari, sement zavodining faoliyati.

Abstract: chemical substances, contaminated soils, deterioration of soil properties, results of agrochemical analysis, activity of the cement plant.

Аннотация: химические вещества, загрязненные почвы, нарушение свойств почвы, результаты агрохимического анализа, деятельность цементного завода.

Kalit so`zlari: tuproq sho`rlanish, ifloslanish, Mg, Cl, Ca tuzlari, agrofizik taxlil v. boshqalar.

Keywords: soil salinity, pollution, Mg, Cl, Ca salts, agrophysical analysis, etc.

Ключевые слова: засоление почвы, загрязнение, соли Mg, Cl, Ca, агрофизический анализ и т.д.

2022-yil 14-yanvarda Vazirlar Mahkamasining “Qishloq xo`jaligiga mo`jallangan yerlarda monitoring ishlarini amalga oshirish, yerlarni muhofaza qilish va yer tuzish faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarini tasdiqlash to`g`risida”gi qarorga muvofiq tuproq unumdorligini saqlash tarkibidagi oziqliq elementlarning miqdorini oshirish kabi ishlarga qaratilgan. Yer jamiyat boyligining manbai, insoniyot uchun moddiy boyliklar yaratish xom ashyo bilan taminlashning tabiiy negizi. Lekin hozirgi kunda doimiy o`sb boruvchi sanoat korxonalari, turar joy binolari, gaz chiqindilari neft kimyo sanoati tuproqlarni ifloslamoqda. Bunday ifloslantiruvchi moddalarning manbalari xilma-xildir. So`ngi 15-20 yil ichida yerlarning unumdorligi sezilarli pasayishi, shorlanishning kuchayishi paydo bolmoqda. Tuproqlarning tuzlanish muommasi O`zbekiston Respublikasining sho`l-qumli zonasida juda kuchaymoqda. Atmosferada yillik yo`gin-sochinning ortacha miqdori tuproqning o`simlik ildizlarida joylasgan qatlamida yig`ilgan tuzlarni yuvib keta olmaydi. Shuning uchun shor tuproqlar paydo boladi. Ayniqsa, tuproqlarning sho`rlanishiga zavod va korxonalaridan chiqadigan chiqindilar ham sabab bolmoqda. Qoraqalpog`iston Respublikasi Qora`zak tumanida mahalliy xomashyodan sement ishlab chiqarish “Karakalpak sement” korxonasida yiliga 200ming tonna qurilish ashyosi ishlab chiqariladi. Bu esa atmosfera havosin va atrofdagi tuproqlarning ifloslanishiga olib kelmoqda. Sement zavodi atrofida tuproq namunalari olib analiz qilindi. Tarkibidagi oziqa elementlar va tuproqlarning sho`rlanishiga sabab boluvchi tuzlar aniqlandi. Tuproqlar sho`rlanishi natijasida uning xossalari buzilishiga va qishloq xo`jaligi ekinlari ko`p zarar ko`rishiga sabab bo`ladi. Shu bois, sho`rlangan tuproqlarning agrofizikaviy, agrokimyoviy xossalari va biologik faolligini o`rganish hamda ularning unumdorligini oshirishda agrobiotexnologiyalarni qo`llash dolzarb vazifalardan hisoblanadi

1- rasm sement zavodidan 200metr masofadan olingan.

Sho‘rlanish xlorid-kalsiyli va magniyli tiplarga mansubligi aniqlandi. Bu ko‘rsatkichlar quyidagi jadvalda ko‘rsatilgan

“Qoraqolpoq sement” zavodi atrofidagi tuproqlardagi sho‘rlanish va oziqa elementlarning ko‘rsatkichlari

№	Masofa (m)	Qatlam (sm)	Ca	Mg	Cl	Chirindi(%)	Fosfor
1	200	8-16	4	4,1	100	29	0,104
2	1000	60-80	2,4	0,5	22	25	0,110
3	1500	20-60	4,3	4,8	28	28	0,096
4	2000	60-80	2,3	2,5	21	28	0,076
5	5000	5-20	0,6	1	28	24	0,230
6	12000	15-35	2	2,6	40	28	0,084

2-rasmda tuproqlardan namunalar olingan vaqti 3-rasmda laboratoriyda tuproq tarkibini aniqlash jarayoni

Tuproq kesmalari olinishidan asosiy maqsad tuproq qoplami strukturasi, xossaliklarini aniqlash, saqlanish jarayonlari ta‘sirida tuproq qoplami va tuproq xususiyatlarining u yoki bu tomonga o‘zgarishini, geomorfologik tuzilishini o‘rganish hamda tadqiq qilishdan iborat. Hudud tuproqlari turli darajada sho‘rlangan bo‘lib o‘ziga xos profil bo‘yicha tuzlar tarqalishiga ega

boʻlib, ular kuchsiz, oʻrta, kuchli shoʻrlangan. Sement zavodi atrofidagi yaqinidgi tuproqlar ifloslanishga moyil, masofa uzoqlashgan sari shoʻrlanish darajasi pasayganligi aniqlandi. Shunga koʻra zavodtan chiqadigan zaharli kimyoviy moddalarning taʼsirini kamaytirish boyicha koʻplab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Xulosa qilib aytganda, har bir inson oʻzi yashaydigan hududda va butun mamlakat boʻylab sodir boʻlayotgan barcha atrof-muhitga oid oʻzgarishlari haqida bilish kerak.

Foydalangan adabiyotlar

1. Володина Д. А. Цементный завод как источник пылеаэрозольного загрязнения //Творчество юных-шаг в успешное будущее: материалы VIII Всероссийской научной студенческой конференции с элементами научной школы имени профессора МК Коровина, г. Томск, 23-27 ноября 2015 г.—Томск, 2015. – 2015. – С. 135-137.

2. Морозов С. В., Рапута В. Ф., Коковкин В. В. Оценка выпадений органических и неорганических примесей в окрестностях цементного завода //Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2019. – Т. 4. – №. 1. – С. 113-120.

3. Сажина О. В. Анализ свойств цементной пыли как объекта, участвующего в процессе загрязнения воздушной среды //Новая наука: От идеи к результату. – 2016. – №. 8-1 (96). – С. 40